

ГРЕЧКО Михаил Викторович

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: mvgrechko@inbox.ru*

СТАСЕВ Михаил Александрович

*Южный федеральный университет (Ростов-на-Дону, РФ)
кандидат экономических наук, доцент; e-mail: mastasev@sfedu.ru*

О ТЕОРЕТИКО-МЕТОДИЧЕСКОМ ОБЕСПЕЧЕНИИ МОДЕЛИРОВАНИЯ ЭВОЛЮЦИИ КРЕАТИВНЫХ СИСТЕМ В СФЕРЕ УСЛУГ

Статья посвящена представлению системы аргументов касательно перспектив сопряжения диалектического метода и системного подхода в аспекте моделирования эволюции креативных систем на примере сферы услуг. Догматический анализ хозяйственной практики, находящийся в русле экономического mainstream, все больше и больше показывает свою несостоятельность, когда в качестве объекта исследования выступает не абстрактный рынок и соответствующие ему отношения, а конкретно-историческая и качественно определённая система, находящаяся в соответствующей стадии эволюционной динамики. В этой связи, методологическим ключом, обеспечивающим целостное единство многообразных исследований, выступает системно-диалектический подход, как переплетение эвристического потенциала системного подхода и диалектического метода. Доказано, что креативная система, в структуре современной экономики услуг, занимает центральное место, выступая как своеобразный центр притяжения и «несущий каркас» её архитектоники и производственного режима функционирования. В тексте также приведены аргументы о том, что сопряжение познавательного потенциала диалектического метода и системного подхода также может быть востребовано при моделировании процесса управления развитием креативной системы, опираясь на двухкомпонентную агрегацию. Таким образом, сопряжение познавательного потенциала диалектического метода и системного подхода, полностью вписывается в синергетическую парадигму современной науки, т.к. в её основе находится исследование качественных трансформаций в креативных системах, находящихся в динамически неравновесном состоянии, для которых присущ многовариантный характер развития элементов.

Ключевые слова: *система, эволюция, диалектика, системное противоречие, креативная система, услуги, производительные силы, производственные отношения, энтропия*

Для цитирования: Гречко М.В., Стасев М.А. О теоретико-методическом обеспечении моделирования эволюции креативных систем в сфере услуг // Сервис в России и за рубежом. 2024. Т.18. №5. С. 16–27. DOI: 10.5281/zenodo.14933378.

Дата поступления в редакцию: 22 октября 2024 г.

Дата утверждения в печать: 20 декабря 2024 г.

Mikhail V. GRECHKO

Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; ORCID 0000-0002-8196-3807; e-mail: mvgrechko@inbox.ru

Mikhail A. STASEV

Southern Federal University (Rostov-on-Don, Russia)
PhD in Economics, Associate Professor; ORCID 0000-0002-8196-3807; e-mail: mastasev@sfedu.ru

ON THEORETICAL AND METHODOLOGICAL SUPPORT FOR MODELING THE EVOLUTION OF CREATIVE SYSTEMS IN THE SERVICE SECTOR

Abstract. *The work is devoted to the argumentation on the prospects of conjugation of the dialectical method and system approach for modeling the creative system evolution through the example of the service sector. Dogmatic analysis of economic practice is economic mainstream, but imperfect due to it focused not on an abstract market and its corresponding relations, but on a concrete-historical and qualitatively defined system on the appropriate stage of evolutionary dynamics. In this regard, the methodological key, providing the holistic unity of diverse studies, is the system-dialectical approach, as an interweaving of the heuristic potential of the system approach and dialectical method. It is proved that the creative system, in the structure of modern service economy, occupies a central place, acting as a kind of center of attraction and "supporting framework" of its architectonics and reproductive mode of functioning. The article also provides arguments that the conjugation of the cognitive potential of the dialectical method and the systemic approach can also be required in modeling the process of managing the development of a creative system, based on two-component aggregation. Thus, the conjugation of the cognitive potential of the dialectical method and the system approach, fully fits into the synergetic paradigm of modern science, because it is based on the study of qualitative transformations in creative systems that are in a dynamically non-equilibrium state, which are inherent in the multivariate nature of the development of elements.*

Keywords: *system, evolution, dialectics, systemic contradiction, creative system, services, productive forces, production relations, entropy*

Citation: Grechko, M. V., & Stasev, M. A. (2024). On theoretical and methodological support for modeling the evolution of creative systems in the service sector. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 18(5), 16–27. doi: 10.5281/zenodo.14933378. (In Russ.).

Article History

Received 22 October 2024
Accepted 20 December 2024

Disclosure statement

No potential conflict of interest
was reported by the author(s).

© 2024 the Author(s)

This work is licensed under the Creative Commons Attribution 4.0 International (CC BY-SA 4.0).
To view a copy of this license, visit <https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/>

Введение, постановка проблемы исследования

Сегодня, мы наблюдаем серьёзный кризис в системе знаний о природе и обществе. Отчётливо просматривается тенденция вульгарного замещения качественно определённых макросистем эмпирически описательными штудиями. Как реакция, в научном дискурсе представителей общественных наук, отмечается повторная *реактуализация* внимания к диалектическому методу, как инструменту, перманентно востребованному для установления качественной взаимосвязи между различными областями действительности. Тем самым представляется актуальным исследование структуры и качества сдвигов в системе производительных сил, дальнейшее развитие которых существенно ограничено существующими общественными отношениями, которые качественно рассогласованы.

В этой связи востребованным вопросом развития современной экономической научной мысли, является исследование теоретико-методологического потенциала сопряжения диалектического метода и системного подхода, в аспекте моделирования эволюции макросистем, востребованного для решения проблемы достижения экономического суверенитета страны, в русле смены вектора цивилизационного развития российского общества. Сразу отметим, что креативная система принадлежит к соответствующему классу макросистем, находящих своё отражение во всей отраслевой структуре хозяйственного комплекса нашей страны.

Эволюция систем в последнее время находится в центре внимания исследователей и является сложным изучаемым процессом, который имеет ключевое значение при решении задачи экономического суверенитета России. Как известно, решение требует определённых инструментальных средств. По мнению авторов, искомым теоретико-методологический инструментарий позволит достигнуть необходимого уровня представления рассматриваемого предмета.

Соответственно, заявленная научная проблема является актуальной и значимой для т.н. системы наук об обществе, причём как в теоретико-методологическом аспекте, так и в хозяйственной практике.

Степень разработанности проблемы исследования

Как известно, в начале XXI в. многие учёные-общественники смещают свой исследовательский фокус, направляя его в сторону переосмысления философских вопросов экономики. Начиная с 2000-х гг. исследователи трансформации социоэкономических процессов и форм общественных отношений, стали чаще обращаться к теории К. Маркса [12] как к значимому методолого-теоретическому ресурсу.

Что касается непосредственно диалектической логики, то она достаточно сложна, что в свою очередь, предполагает освоение, опираясь при этом на разработки как в рамках классической философии (Г. Гегель, К. Маркс), так и на познавательный потенциал исследований западной и отечественной школы марксизма XX века (А. Бузгалин [3], А. Колганов, А. Грамши, Д. Лукач, В. Арсланов и др. [2, 5, 8, 13]).

Поднимается вопрос о принадлежности диалектического метода и системного подхода к «главным» методам экономико-теоретического исследования (К.Н. Лебедев [11]). Также фокусируется внимание на решении логико-методологических проблем развитие системного подхода в материалистической диалектике (П.Н. Калошин); взаимосвязи диалектики и системного подхода в научном познании (Э.Г. Винограй [4], И.П. Проценко, Г.А. Краснов [9]).

Получили развитие в последнее время и эволюционные теории в экономической науке. Подобного рода идеи разрабатывались Т. Вебленом, Р. Нельсоном, Дж. Ходжсоном и др. Среди современных российских исследователей можно выделить В. Маевского, С. Кирдину-Чэндлер, О. Иншакова и др.

Нельзя также не упомянуть некоторых иностранных представителей современной научной мысли, работающих в обозначенном

предметном поле (Lane D. [18], Truel J.L. [21], Freeman A. [16] и др.).

Существенный интерес для представленного исследования представляют работы, посвящённые исследованию креативности, в различных её аспектах и преломлениях. Среди них можно выделить Р.Э. Абдулова, который в своей актуальной работе [1] также отмечает, что воспроизводство работников творческого труда, невозможно без усиления роли социализации. Также значимы работы зарубежных коллег, например, Ince Keller I., Velibeyoğlu K., представление процесса развития и трансформации креативного района в г. Алачаты (Турция) [17]; Beier L.S., Clavé S.A., Vigier H.P. разрабатывают проблему выявления устойчивых паттернов поведения туристических дестинаций [15] и др. [10, 19, 20].

Авторский вклад в исследуемую проблему, представлен в ряде предшествующих публикаций [6,7,14], в которых отражены соответствующие дополнения в части: (1) качественного обогащения принципов диалектики регресса; (2); идентификации магистрального противоречия начала XXI века, выражающегося в наличии фазного перехода существующей экономической системы в иную форму развития.

Методология

Представленная методология определяется соответствующей целью, которая в нашем случае заключается в исследовании методологического инструментария, востребованного для моделирования эволюции креативных систем на примере сферы услуг. Искомый инструментарий необходим для решения проблемы достижения экономического суверенитета страны, в русле смены вектора цивилизационного развития российского общества.

Проблема исследования обусловлена необходимостью разработки соответствующего методического обеспечения, востребованного для представления эволюции креативных систем на примере сферы услуг.

В качестве объекта исследования представлены креативные системы в сфере услуг,

находящиеся в соответствующей фазе эволюционной динамики.

Предмет исследования включает в себя выявление потенциалов и перспектив сопряжения диалектического метода и системного подхода, в аспекте моделирования эволюции креативных систем на примере сферы услуг.

Методологическая палитра исследования следующими инструментами: диалектический метод, системный подход, метод научной абстракции. Остановимся на их представлении более детально.

Диалектический метод. Диалектический метод позволяет показать качество развития экономической системы. В нашем случае это позволит отразить как процесс количественных изменений в структуре экономической системы в определённых узловых точках (точках бифуркации), приводит к качественному скачку. Соответственно, в практическом приложении, диалектический метод позволяет показать многообразие предметов и явлений в их развитии. В социально-экономической сфере капитализм отрицает предшествовавший ему феодализм; таким образом – все новое отрицает старое. Далее, в ходе исторического развития, капитализм тоже отрицается т.н. посткапитализмом. При этом, по отношению к феодализму, посткапитализм олицетворяет гегелевскую формулу «отрицание отрицания». Таким образом, происходит восхождение по диалектической спирали общественного развития.

Системный подход. В основе системного подхода находится структурно-функциональный принцип представления структуры системы с выявлением её элементов и связей между ними. Система отличается от хаоса наличием системного качества, *не сводимого к сумме качеств отдельных её элементов*. Системное качество задаёт границы и пределы развития системы. Кроме того, системное качество предопределяет структуру системы. Соответственно системное качество необходимо для понимания объективного критерия (центра притяжения), позволяющую структуриро-

вать исследуемую систему. Системный подход основан на приоритете формы над содержанием и упорядочении элементов в системе. При этом отметим, чрезвычайно важное обстоятельство в методологической конструкции системного подхода, которое выпукло проявляется в современном mainstream – исключение из исследовательского поля элементов, которые по различным причинам не вписываются в контуры систематизации.

Метод научной абстракции. Научная абстракция используется, как правило, для представления и выведении тех или иных категорий и законов. Таким образом, научные абстракции качественно представляют сущность явлений или процессов. Вместе с тем научная абстракция всегда должна основываться на существующей конкретике; т.е. те или иные категории должны обуславливаться существующей хозяйственной практикой, развивающейся в историческом процессе. Предел абстракции достигается в математических методах.

Результаты исследования

Проблема моделирования процесса эволюции креативных систем в отраслевой палитре хозяйственного комплекса нашей страны – комплексная междисциплинарная проблема, требующая понимания и описания сложных механизмов обратной связи, возникающих явлений и нелинейных процессов, вызывающих изменения в этих системах. Экономика, как научная дисциплина, традиционно полагалась на редуцированные модели, основанные на линейных уравнениях и предположениях о рациональном поведении, для представления экономических процессов. Эти модели часто не в состоянии уловить нюансы нелинейных петель обратной связи, эмерджентных свойств, устойчивых нарушений равновесия и шаблонных закономерностей, наблюдаемых в реальных социально-экономических системах. Находясь в русле синергетической парадигмы развития современной науки, авторам представляется возможным доказать, что сопряжение познавательного потенциала диалектического метода и системного подхода

представляет собой наиболее выстроенную гносеологическую систему позволяющую качественно исследовать развитие макрообъектов, находящихся в состоянии динамически неравновесных состояниях.

В начале отметим, что для решения поставленной масштабной научной цели – разработки теоретико-методологического инструментария востребованного для моделирования процесса эволюции креативных систем в сфере услуг, необходимо сопряжение познавательного потенциала взаимодействующих познавательных моделей в аспекте исследования их эволюционной динамики, в части:

- диалектического метода, востребованного при исследовании *качества* эволюции креативной системы;
- инструментов моделирования, востребованных для формального представления управления развитием креативных систем с *квантируемыми* элементами и связями.

Иными словами, искомым методологическим ключом, обеспечивающим целостное единство многообразных исследований, выступает системно-диалектический подход, как переплетение эвристического потенциала системного подхода и диалектического метода. Приведём соответствующие аргументы.

Сразу отметим, что, во-первых, системно-диалектический подход как сопряжение познавательного потенциала диалектического метода и системного подхода представляет собой теоретико-методологический инструментарий качественного представления процесса эволюции макросистем. Во-вторых, данный инструментарий позволяет разработать модель разрешения системного противоречия креативной системы в процессе её эволюции, например, при смене вектора исторического развития, посредством управления уровнем социальной энтропии¹. В конечном итоге соответствующий инструментарий позволяет создать соответствующую теоретико-методологическую платформу для решения проблемы достижения технологического суверенитета

страны при переходе к более прогрессивной системе, основанной на доминанте креативного труда и соответствующих институций.

Авторы полагают, что изучение современного состояния вопроса по проблеме исследования – возможных границ и потенциала применения диалектического метода системного подхода для моделирования процесса эволюции креативных систем, как сложных слабоструктурированных объектов, находящихся в различных фазных состояниях эволюционной динамики, должно опираться на гносеологию синергетической парадигмы развития современной отечественной науки.

Для спецификации креативных систем, относящихся к классу макрообъектов, необходимо обратиться к эвристическому потенциалу системного подхода. Приведём ряд соответствующих замечаний.

Итак, во-первых, в общественных науках к макрообъектам традиционно относят следующие системы: социально-экономические (ядром которой выступает экономическая система), отдельно: экономические, социальные, креативные также технические, экологические, цифровые и т.д. Во-вторых, креативные системы, являясь макрообъектами, представляют собой явления, которые можно непосредственно наблюдать; следовательно, они существуют *объективно*. В-третьих, отдельные элементы креативных систем, в своём единстве составляют целостный организм (систему), который развивается по соответствующим законам и принципам. В итоге, креативные системы, как макрообъекты – это объекты или явления, которые состоят из множества элементов или компонентов, но не имеют жёсткой или стройной структуры. Это гибкие большие системы, основанные на принципах самоорганизации, сложная структура которых,

не может быть полностью определена или описана. Их отличительной чертой может быть высокая динамичность и неопределённость.

Далее, представим процесс эволюции креативных систем. В своей логике мы будем опираться на известное положение В.И. Ленина, согласно которому в начале рассуждения необходимо содержательно определить основные положения и категории. Как нам представляется подобная конструкция востребована и для дальнейшей спецификации самой категории «креативная система», так и для последующего представления диалектики эволюции и управления в сфере услуг. Приведём соответствующие аргументы.

Начнём с того, что категория «система», в первичном приближении, несколько редуцированно определяются как совокупность некоторых элементов. Эти элементы могут принимать вероятностно-определённые состояния, а также соединяться между собой по определённым законам и принципам. Что касается креативной системы, то в структурно-функциональном аспекте она представляет собой некую, упорядоченную по определённым законам и принципам: (1) совокупность элементов (кластеров, предприятий и т.д.) соединённых в единое целое; (2) подсистему в иерархии систем более высокого порядка (как элемент отраслевой экономики).

Опираясь на познавательный потенциал системного подхода, можно утверждать, что в основе креативной системы находится взаимосвязанная совокупность диалектически противоречивых процессов: сложности и разнообразия, дезорганизации и самоорганизации, энтропии и негэнтропии. Все эти процессы соединены по принципу синергии и обусловлены равновесным взаимодействием человека, природы и общества.

¹ *Справка:* авторами социальная энтропия понимается как мера неравновесности и неупорядоченности системы. Решение системного противоречия может как уменьшить, так и увеличить энтропию. Если решение (траектория развития) выбрано успешно и помогает системе вернуться к динамически равновесному состоянию, то энтропия будет уменьшаться. В этом случае система становится более устойчивой и менее склонной к проявлению других противоречий в будущем. По мере того, как неравновесность растёт, становится сложнее обеспечивать устойчивость системы. Таким образом, энтропия отражает переход количественных изменений в системе к качественным.

В структурно-функциональном аспекте креативные системы находят своё воплощение во всей отраслевой палитре хозяйственного комплекса, в том числе и в сфере услуг. Креативная система, в структуре современной экономики услуг, занимает центральное место, выступая как своеобразный центр притяжения и «несущий каркас» её архитектоники и воспроизводственного режима функционирования.

Сегодня, сфера услуг является одним из самых динамично развивающихся секторов, внося существенный вклад в создание глобальной добавленной стоимости (рис. 1).

Рис. 1 – Вклад сферы услуг в создание глобальной добавленной стоимости (трлн. USD)²

По оценочным данным рост рынка услуг в мире к 2027 г. составит 20,7 трлн USD. Также, растёт и занятость в сфере услуг. Так, занятость в сфере услуг в странах с высоким уровнем доходов (например, США) составляет >70%, а в странах со средними и низкими доходами – около 45%³. Всё дело в том, что сфера услуг традиционно аккумулирует в себе творческий потенциал креативного работника, воплощённый в создаваемом им продукте.

В глобальном разрезе мы можем обнаружить три содержательно определённые модели развития сферы услуг, классифицированные исходя из основного драйвера их развития:

- креативные системы и ИТ-услуги (предполагается, что рынок ИТ-услуг вырастет с

94,12 млрд USD в 2021 г., до 211,79 млрд USD в 2030 г.⁴);

- услуги в «чистом» виде (туризм, гостиницы, рестораны);
- бизнес-услуги (модель B2B) и широкий спектр услуг в гражданском секторе.

Показательна ещё одна тенденция развития, в рамках которой современный рынок изолированных и обособленных производителей услуг, трансформируется в тотальный рынок сетей, контролируемый глобальным капиталом и ТНК. Однако, как нам представляется именно расширенное воспроизводство креативных систем в сфере услуг, способно преодолеть подобный тренд. Поясним мысль.

В сфере услуг креативное развитие происходит в определённых «центрах» – системах креативности, соответствующим «принципу 3Т» – технологии, талант, толерантность. Так, например, креативные системы Китая гетерогенны и имеют тенденцию к концентрации лишь в определённых локусах страны. По оценке UNESCO в 2022 г. вклад креативных систем и соответствующих секторов в глобальный ВВП оценивался на уровне 3%, а доля занятых – 6,2%.

Основным элементом креативной системы в сфере услуг выступает креативный работник и его способность создавать новые формы т.е. воспроизводить креативный труд. Мы полагаем, что именно креативный труд ляжет в основу для преодоления уровня неопределённости в системе, путём выстраивая партнёрских отношений и совладении результатами труда.

Генезис и последующее распространение «передовых» технологий в креативных системах в сфере услуг происходит преимущественно в городских агломерациях, т.к. именно там бизнес-индустрии выступают в роли драйвера экономического развития, по логике способствуют росту совокупной производительности труда и генерации творческих потенциалов.

² Сост. по данным Statista (2024). URL: <https://www.statista.com/>

³ По данным Statista (2024). URL: <https://www.statista.com/>

⁴ По данным Straits Research (2024). IT Services Market. URL: <https://straitresearch.com/report/it-services-market>

Соответственно, эволюционная динамика креативной системы в сфере услуг, может быть представлена совокупность сменяемых друг друга подсистем/элементов, находящихся в динамически неравновесных

состояниях, которые основаны на расширенном воспроизводстве творческих работников и креативного класса. Причём, эволюция креативных систем происходит в соответствующей трёхфазной динамике (рис. 2).

Рис. 2. – Графическая модель фазной динамики эволюции макросистем в координатах «эффективность/время»

Опираясь на графическую модель (рис. 1), мы можем сказать, что креативная система, как макросистема, представляет собой упорядоченную по определённым объективным законам развития совокупность креативных элементов/параметров, основанных прежде всего на творческом характере трудовой деятельности и соответствующем классе, составляющем её содержательное основание. Кроме того, креативную систему в сфере услуг необходимо рассматривать как локальную систему, в развитии которой реализуются общие системные принципы, применимые не только в экономической науке, но и в целом ряде смежных областей научного анализа.

Опираясь на графическую модель процесса эволюции макросистем, отметим, что основной детерминантой качественного перехода из одного состояния системы S_1 в некое более прогрессивное состояние S_2 , – например, от экстенсивного развития к интенсивному – является качественное различие в производительных силах (технологиях). Сегодня

мы наблюдаем генезис и последующее развитие (пост)индустриальных технологических укладов, основанных на развитии цифровых технологий, микроэлектроники и систем искусственного интеллекта⁵. В этой связи выделяют три типа хозяйственных систем, опираясь на качество производительных сил: экстенсивный ручной труд и овеществлённые знания и творческий труд, креативность. Одним из обстоятельств, сдерживающих развитие творческой и креативной деятельности, является существующий разрыв между актами производства и потребления, обусловленных наличием т.н. «превращёнными» формами услуг (фетишизация услуг, наличие симулятивных услуг и т.д.).

В фазе регресса креативной системы мы можем наблюдать существующие противоречия между интересами сложно дифференцированного труда креативного работника и интересами глобального капитала, которые выражаются в том, что труд креативного работника не может быть подчинён *реально*. Капиталист вынужден покупать «личность». Все это

⁵ *Справка:* в представленном ключе наиболее интересна идея, предложенная автором концепции мир-системного анализа И. Валлерстайном, согласно которой он связывал логику развития длинных волн циклов Н. Кондратьева (45–60 лет) с процессами накопления капитала и нормы прибыли. Показательно также выделение в рамках длинных волн отдельных фаз развития: А-фазы (нововведения, инвестиции) и Б-фазы (замещение неэффективных производительных сил). При этом И. Валлерстайн сознательно уходит от оценки представленных фаз как «положительной» и «отрицательной».

формирует новый элемент в пирамиде эксплуатации – эксплуатацию труда креативного работника.

С учётом полученных ранее результатов, правомерно заметить, что применительно к нашему предмету исследования, синергетическая парадигма предполагает подкрепление эвристического потенциала базового для заявленной проблемы системного подхода познавательными ресурсами отдельных методических инструментов: например, моделированием. Применение моделирования в рамках системного подхода, позволяет выделить и качественно охарактеризовать соответствующий тип управления системой, показать системные связи между элементами-параметрами и т.д. Так, если рассмотреть процесс управления развитием креативной системой в сфере услуг, то можно его упрощённо представить в виде соответствующей модели (рис. 3).

Рис. 3 – Графическая модель управления развитием креативной системы в сфере услуг

В основе предложенной модели управления развитием креативной системы в сфере услуг, лежит двухкомпонентная агрегация на т.н. (1) факторы внешней среды (X_n) и (2) качество результатов процесса управления (Y_n). Для отбора факторов внешней среды X_n рекомендовано воспользоваться познавательным потенциалом СТЭП-анализа и эвристическим потенциалом экспертного анализа (мнение экспертов занятых в сфере услуг). По результатам анализа предлагается сформировать

таблицу статистических показателей.

Для оценки качества результатов процесса управления креативной системой в сфере услуг (Y_n) предлагаем показатели Y взять из набора отраслевых KPI оценки качества развития сферы услуг, заложенных в соответствующие программы развития (регионов, федерального уровня и т.д.). Далее, необходимо провести анализ соответствующих выходов, влияющих на качество процесса управления Y . В итоге, для оценки показателей качества процесса управления проводим статистический и энтропийный анализ; полученные результаты, станут основой для принятия управленческих решений, востребованных для целевого воздействия на результирующий показатель. В методологическом аспекте, в основе представленной конструкции, находится мысль, согласно которой на развитие креативной системы оказывают влияние факторы внешней среды, оказывающей непосредственное влияние на выходные параметры, отражающие, по сути, качество процессов управления развитием исследуемого объекта.

Соответственно, применение предложенной авторами методики управления развитием креативной системы в сфере услуг, раскрывает её эвристический потенциал, значимый для познания диалектического единства элементов и взаимодействия их противоположностей: дискретности и непрерывности экономических явлений, гомогенности и гетерогенности, конкуренции и кооперации и др. Конструктивные попытки моделирования креативных систем на этой основе открывают возможности построения синтетических ESG-моделей функционирования бизнес-процессов всех хозяйствующих субъектов и в других отраслях народного хозяйства.

Таким образом, применение системно-диалектического подхода позволяет понять диалектику эволюции креативных систем, а также системную сложность их нелинейных трансформаций. Именно искомый подход позволяет показать качество их развития, т.к. это сложный объект исследования, существующий

в объективной реальности в логике причинно-следственных связей. Соответственно, в практическом приложении, предложенное авторами методическое обеспечение, позволяет обеспечить переход к интегрированному моделированию сложноорганизованных креативных экосистем, сформированных на основе комбинаторного конфигурирования цепочек взаимодействия человека и соответствующей технологической платформы.

Выводы и значимость

Во-первых, конкретизировано понятие «креативная система» которая в структурно-функциональном аспекте представляет собой некую систему. Что касается креативной системы, то в структурно-функциональном аспекте представляет собой некую упорядоченную по определённым законам и принципам: (1) совокупность элементов (кластеров, предприятий и т.д.) соединённых в единое целое; (2) подсистему в иерархии систем более высокого порядка (как элемент отраслевой экономики). Соответственно, креативная система, следовательно представляет собой упорядоченную по определённым объективным законам развития совокупность креативных элементов/параметров, основанных прежде всего на творческом характере трудовой деятельности и соответствующем классе, составляющем её основание.

Во-вторых, доказано, что креативная система, в структуре современной экономики услуг, занимает центральное место, выступая как своеобразный центр притяжения и «несущий каркас» её архитектоники и воспроизводственного режима функционирования. Сфера услуг является одним из самых динамично

развивающихся секторов, внося существенный вклад в создание глобальной добавленной стоимости. В глобальном разрезе, в мире мы можем обнаружить три модели развития сферы услуг: основной драйвер – это креативные системы и IT-услуги; основной драйвер – услуги в «чистом» виде (туризм, гостиницы, рестораны); основной драйвер бизнес-услуги (модель B2B) и широкий спектр услуг в гражданском секторе.

В-третьих, приведена система аргументов, о том, что сопряжение диалектического метода и системного подхода, в аспекте моделирования эволюции креативных систем позволяет показать многообразие предметов и явлений в их развитии. Например, опираясь на обозначенную методологическую конструкцию, возможно выделить как минимум два сектора в сфере услуг, основанных на творческом труде: полезный, воспроизводящий культурные феномены и творческие потенциалы человека (креатосфера) и превратный, основанный на воспроизводстве благ и услуг, не содействующих прогрессу человека (масс культура, финансовые спекуляции и т.д.).

В-четвертых, сопряжение познавательного потенциала диалектического метода и системного подхода также может быть востребовано при моделировании процесса управления развитием креативной системой и полностью вписывается в синергетическую парадигму современной науки, т.к. в её основе находится исследование качественных трансформаций в макрообъектах, находящихся в динамически неравновесном состоянии, для которых присущ многовариантный характер элементов.

Список источников

1. Абдулов Р.Э. Тенденции социализации капитализма в условиях деглобализации мировой экономики // Вопросы политической экономики. 2024. №1(37). С. 48-62. DOI: 10.5281/zenodo.11065185.
2. Батищев Г.С. Введение в диалектику творчества. СПб.: Русский Христианский гуманитарный ин-т, 1997. 464 с.
3. Бузгалин А.В. Творческий человек в экономике будущего // Экономическое возрождение России. 2022. №1(71). С. 48–55.

4. Винограй Э.Г. Диалектический принцип системности как концептуальное ядро развития системно-диалектического подхода // Социогуманитарный вестник. 2011. №1. С. 135-139.
5. Гребнев Л.С. Политическая экономия «по Марксу»: реанимация или развитие? // Terra Economicus. Т. 10. №2. 2012. С. 9-11.
6. Гречко М.В., Стасев М.А. К вопросу об эволюции потребления: теоретико-ретроспективный анализ // Journal of Economic Regulation. 2023. Т.14. №1. С. 59-72. DOI: 10.17835/2078-5429.2023.14.1.059-072.
7. Гречко М.В., Плешивцева А.А., Кобина Л.А. Эволюция экономических систем: диалектика развития // Креативная экономика. 2022. Т.16. №10. С. 3709-3726. DOI: 10.18334/ce.16.10.116421.
8. Ключин П.Н., Васина Л.Л. Новое издание "Капитала" К. Маркса в России // Вестник Института экономики Российской академии наук. 2012. №4. С. 179-186.
9. Краснов Г.А., Виноградов В.В., Краснов А.А. Изменение энтропии экономической системы в зависимости от распределения ресурсов по элементам системы // Приволжский научный журнал. 2009. №1(9). С. 167-172.
10. Курочкин В.Н. Креативная индустрия в экономике России: реальность и потенциал в сервисной деятельности // Сервис в России и за рубежом. 2023. Т.17. №5. С. 69–77. DOI: 10.5281/zenodo.10425637.
11. Лебедев К.Н. Являются ли диалектика и системный подход методами экономической теории? // Вестник ТИСБИ. 2017. №3. С. 95-114.
12. Маркс К., Энгельс Ф. Сочинения. Т.1. Капитал. М.: Гос. изд-во политич. лит-ры, 1960. Т.23. 920 с.
13. Шкредов В.П. Исследование формы стоимости в первом издании «Капитала» К. Маркса // Вестник Московского ун-та. Сер. «философия». 1976. №6. С.15-26.
14. Arkhipov A.Y., Kurochkin V.N., Goriainov S.G., Grechko M.V., Stasev M.A. Dialectics of the evolution of economic systems // International Journal of Trade and Global Markets. 2023. Vol.18. Iss.2-3. Pp. 143–158. DOI: 10.1504/IJTG.M.2023.135615.
15. Beier L.S., Clavé S.A., Vigier H.P. Tolerance, Talent, and Attraction of Creative Workers in Tourism Destinations (Insights from the Province of Buenos Aires, Argentina) // Tourism Planning and Development. 2021. Vol.18. Pp. 86-110.
16. Freeman A. Culture, Creativity and Innovation in the Internet Age / Seminar presentation to the Freeman Institute, Sussex University. 2008. P. 41.
17. Ince Keller I., Velibeyoğlu K. The rise and fall of the rural creative class: The case of Alaçatı // City, Culture and Society. 2021. Vol.24. Pp. 100372.
18. Lane D. Unemployment and Transformation: Incidence, Policies and Remedies // Sotsiologiya (Kiev Academy of Sciences). 2014. №1. Pp. 112-131.
19. Müller K., et al. The role of creative industries in industrial innovation // Innovation: Organization & Management. 2009. Vol.11(2). Pp. 148-168. DOI: 10.5172/impp.11.2.148.
20. Potts J., Cunningham S. Four models of the creative industries // International Journal of Cultural Policy. 2008. Iss.14. Pp. 233-247.
21. Truel J.L. Innovation as a Factor of Re-Industrialisation: Concrete Example // Theoretical economy. 2015. №5. Pp. 25-29.

References

1. Abdulov, R. E. (2024). Tendencii socializacii kapitalizma v usloviyah deglobalizacii mirovoj ekonomiki [Tendencies of socialization of capitalism in the conditions of deglobalization of the world economy]. *Voprosy politicheskoy ekonomii [Questions of Political Economy]*, 1(37), 48-62. doi: 10.5281/zenodo.11065185. (In Russ.).
2. Batischev, G. S. (1997). *Vvedenie v dialektiku tvorchestva. [Introduction to the Dialectics of Creativity]*. St. Petersburg: Russian Christian Humanitarian Institute. (In Russ.).
3. Buzgalin, A. V. (2022). *Tvorcheskij chelovek v ekonomike budushchego [Creative Man in the*

- Economy of the Future]. *Ekonomicheskoe vozrozhdenie Rossii [The Economic Revival of Russia]*, 1(71), 48-55. (In Russ.).
4. Vinograi, E. G. (2011). Dialekticheskij princip sistemnosti kak konceptual'noe yadro razvitiya sistemno-dialekticheskogo podhoda [Dialectical principle of systematicity as the conceptual core of the development of system-dialectical approach]. *Sociogumanitarnyj vestnik [Sociogumanitarian Bulletin]*, 1, 135-139. (In Russ.).
 5. Grebnev, L. S. (2012). Politicheskaya ekonomiya «po Marksu»: reanimaciya ili razvitie? [Political economy "According to Marx": Resuscitation or development?] *Terra Economicus*, 2(10), 9-11. (In Russ.).
 6. Grechko, M. V., & Stasev, M. A. (2023). K voprosu ob evolyucii potrebleniya: teoretiko-retrospektivnyj analiz [On the Evolution of Consumption: A Theoretical and Retrospective Analysis]. *Voprosy regulirovaniya ekonomiki [Journal of Economic Regulation]*, 14(1), 59-72. doi: 10.17835/2078-5429.2023.14.1.059-072. (In Russ.).
 7. Grechko, M. V., Pleshivtseva, A. A., & Kobina, L. A. (2022). Evolyuciya ekonomicheskikh sistem: dialektika razvitiya [Evolution of economic systems: dialectics of development]. *Kreativnaya ekonomika [Creative Economy]*, 16(10), 3709-3726. doi: 10.18334/ce.16.10.116421. (In Russ.).
 8. Klyukin, P. N., & Vasina, L. L. (2012). Novoe izdanie "Kapitala" K. Marksa v Rossii [New edition of "Capital" by K. Marx in Russia]. *Vestnik Instituta ekonomiki Rossijskoj akademii nauk [Bulletin of the Institute of Economics of the Russian Academy of Sciences]*, 4, 179-186. (In Russ.).
 9. Krasnov, G. A., Vinogradov, V. V., & Krasnov, A. A. (2009). Izmenenie entropii ekonomicheskoy sistemy v zavisimosti ot raspredeleniya resursov po elementam sistemy [Change of entropy of the economic system depending on the distribution of resources by the system elements]. *Privolzhsky nauchnyi zhurnal [The Privolzhsky Scientific Journal]*, 1(9), 167-172. (In Russ.).
 10. Kurochkin, V. N. (2023). Kreativnaya industriya v ekonomike Rossii: real'nost' i potencial v servisnoj deyatel'nosti [Creative industry in the Russian economy: reality and potential in service activity]. *Servis v Rossii i za rubezhom [Services in Russia and Abroad]*, 17(5), 69-77. doi: 10.5281/zenodo.10425637. (In Russ.).
 11. Lebedev, K. N. (2017). Yavlyayutsya li dialektika i sistemnyj podhod metodami ekonomicheskoy teorii? [Are dialectics and system approach methods of economic theory?]. *Vestnik TISBI [Bulletin of TISBI]*, 3, 95-114. (In Russ.).
 12. Marks, K., & Engel's, F. (1960). *Capital*. Moscow: State Publ. of Political Literature. (In Russ.).
 13. Shkredov, V. P. (1976). Issledovanie formy stoimosti v pervom izdanii «Kapitala» K. Marksa [The study of the form of value in the first edition of "Capital" by K. Marx]. *Vestnik Moskovskogo universiteta. Seriya «Filosofiya» [Bulletin of Moscow University. Series "Philosophy"]*, 6, 15-26. (In Russ.).
 14. Arkhipov, A. Y., Kurochkin, V. N., Goriainov, S. G., Grechko, M. V., & Stasev, M. A. (2023). Dialectics of the evolution of economic systems. *International Journal of Trade and Global Markets*, 18(2-3), 143-158. doi: 10.1504/IJTG.2023.135615.
 15. Beier, L. S., Clavé, S. A., & Vigier, H. P. (2021). Tolerance, Talent, and Attraction of Creative Workers in Tourism Destinations (Insights from the Province of Buenos Aires, Argentina). *Tourism Planning and Development*, 18, 86-110.
 16. Freeman, A. (2008). Culture, Creativity and Innovation in the Internet Age. *Seminar presentation to the Freeman institute, Sussex University*, 31st October 2008.
 17. Keller, I. I., & Velibeyoğlu, K. (2021). The rise and fall of the rural creative class: The case of Alacati. *City, Culture and Society*, 24, 100372.
 18. Lane, D. (2014). Unemployment and Transformation: Incidence, Policies and Remedies. *Sotsiologiya (Kiev Academy of Sciences)*, 1, 112-131.
 19. Müller, K., & at all. (2009). The role of creative industries in industrial innovations. *Innovation: Organization & Management*, 11(2), 148-168. doi: 10.5172/impp.11.2.148.
 20. Potts, J., & Cunningham, S. (2008). Four models of the creative industries. *International Journal of Cultural Policy*, 14, 233-247.
 21. Truel, J. L. (2015). Innovation as a Factor of Re-Industrialisation: Concrete Example. *Theoretical economy*, 5, 25-29.